

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Parpiyev Tursunboy

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEK XALQ CHOLG'ULARI ORKESTRI IJROCHILIK MADANIYATI VA UNING BA'ZI UMUMIY SHAKLLANISH TAMOYILLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL